

УДК 371.21

DOI 10.5281/zenodo.18464688

Научная статья

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

THE STRUCTURE AND CONTENT OF A MODERN SPECIALIST' SOCIAL COMPETENCE

КРАВЦЕВИЧ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

МИХАЙЛОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

ДЬЯЧЕНКО ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

KRAVTSEVICH NATALYA SERGEEVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

MIKHAILOVA ALLA GRIGOREVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

DYACHENKO YULIA OLEGOVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

В статье теоретически обоснована важность социальной компетентности в составе профессиональной направленности личности. Проблема исследования: какова роль сформированной социальной компетентности в развитии и реализации потенциала и навыков современного работника в определенной сфере деятельности. Осмысление социального содержания данной проблемы в контексте развития и воспитания человека в современных условиях становится специальной задачей для педагогической науки. Обозначены компоненты содержания социальной компетентности современного специалиста: когнитивно-мотивационный, операционно-технологический, коммуникативно-деятельностный и рефлексивный, которые составляют структурную модель социальной компетентности. Рассмотрены основные характеристики модели социальной компетенции как формата составляющих свойств личности определенного возрастного периода. Авторы подчеркивают особую важность формирования социальной компетентности в процессе получения высшего профессионального образования.

This paper provides the theoretical substantiation of an importance of social competence as part of an individual's professional orientation. The following research problem is: what is the role of formed social competence in the development and realization of the potential and skills of a modern employee in a particular field of activity. Understanding the social content of this problem in the context of person's development

and education in modern conditions is becoming a special task for pedagogical science. The following components are outlined: cognitive-motivational; operational-technological; communicative-activity; and reflexive, which comprise the structural model of social competence. The main characteristics of the social competence model as a format for the constituent properties of personality in a given age period are examined. The authors emphasize the particular importance of developing social competence during higher professional education.

Ключевые слова: профессиональное образование, компетентный специалист, социум, коммуникация, обязательство, взаимодействие.

Key words: professional education, competent specialist, society, communication, commitment, interaction.

Введение.

Изменения, происходящие в обществе сегодня, порождают требования, касающиеся системы образования и воспитания молодежи. «Эти вызовы проявляются в смещении акцентов в общественном сознании» [5, с. 7]. Становление социальной компетентности индивида невозможно вне формирования его как специалиста-профессионала. Компетентность выпускника высшего учебного заведения определяется многими факторами, позволяющими определить и сформировать готовность студента к дальнейшему личностному развитию и к активному участию в жизни общества.

Актуальность проблемы формирования социальной компетентности обусловлена тем, что компетентностный подход в образовании и воспитании приобретает большое значение. В научной литературе понятие «социальная компетентность» объединяет социальные и личностные факторы. Осмысление социального содержания данной проблемы в контексте развития и воспитания человека в современных условиях становится специальной задачей для педагогической науки.

Социальные, экономические, политические изменения, перестройка общественного и индивидуального сознания предъявляют повышенные требования к социальной компетентности [9; 10]. Соответственно, **проблема** данного исследования формулируется следующим образом: какова роль и возможности сформированной социальной компетентности в развитии и реализации потенциала и навыков современного работника в определенной профессии или сфере деятельности?

Обзор литературы.

Социальная компетентность личности уже сама по себе предопределяет сформированный уровень личностной компетентности, а многие исследователи связывают данное понятие с термином «профессиональная компетентность», под которым В.В. Камаева, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина и др. понимают специальные знания и навыки, необходимые для осуществления определенной профессиональной деятельности. Компетентность — это равновесие между возрастными задачами и наличием навыков, необходимых для решения насущных проблем.

Социальная компетенция, как считает И.А. Зимняя, представлена целостным результатом профессионального образования. Именно она обеспечивает нормальную жизнедеятельность индивида в социуме [5].

Предметом исследования многих ученых стала социальная компетентность [6; 8] как необходимый структурный компонент профессиональной компетентности. Так, С.В. Кузьмина рассматривает социальную компетентность человека как «совокупность личностно-профессиональных качеств современного человека, обеспечивающих его успешное функционирование во всех сферах жизнедеятельности, а также — как обобщенный качественный результат профессионального образования» [8, с. 113].

Самыми точными характеристиками современного мира являются сложность, разнообразие, динамичность, противоречивость и непрогнозируемость. Такое окружение, конечно, требует определенных психологических качеств от людей, пытающихся достичь поставленной цели, жизненного успеха, реализовать собственный творческий и интеллектуальный потенциал. Ученый А.А. Бодалев подчеркивает, что социальная компетентность мало зависит от биологических, природных качеств и формируется под влиянием внешних факторов с учетом вызовов современного мира [3]. Искажённые понятия и первый жизненный или личностный опыт человека подвергаются коррекции; низкий уровень социальной компетентности у будущего специалиста еще предоставляет возможность изменения эгоцентричного взгляда на мир и успешной интеграции в социум.

В свою очередь, А.О. Ашанин считал, что социальная компетентность является «универсальной способностью человека продуктивно решать практические социально-профессиональные задачи в профессиональной деятельности с осознанием права и обязанности самостоятельного выбора в построении своей профессиональной карьеры с учетом индивидуальных ценностей, стратегией развития общества, нравственными основаниями и правилами» [1, с. 13].

О.В. Кандаурова полагает, что составной частью профессионального образования является процесс формирования «социальной компетентности как способности устанавливать взаимодействие в социуме с учётом позиций других людей, направленной на сотрудничество, работу в команде, проявлять коммуникативные навыки, умение принимать собственные решения и нести за них ответственность, осознание собственных потребностей и целей, определение личностной роли в обществе, развитие профессионально важных качеств, саморегулирование» [7, с. 7].

В исследованиях категория социальной компетентности в основном соотносится с другими научными категориями, такими как социально-профессиональная, коммуникативная, социально-психологическая и т. п. [4].

Целью данной статьи является теоретическое обоснование роли социальной компетентности в становлении компетентного специалиста.

Материалы и методы.

В процессе исследования использовались логические методики: сопоставление, сравнение, анализ и синтез, индуктивное умозаключение и обобщение.

В педагогике процесс социализации рассматривается в связи с пониманием сущности воспитательного процесса. Основными его участниками в вузах являются студенты и преподаватели, обеспечивающие формирование личности. В процессе взаимодействия под влиянием социальных зависимостей, разных влияний воспитательного характера у студентов создается представление о мире, формируются навыки деятельности, принципы поведения, развиваются психические качества личности. Как результат, студенты становятся подготовлены к участию в общественной жизни. Следовательно, усовершенствование процесса социализации должно стать одной из первоочередных задач вуза.

Результаты.

Большая заинтересованность, вызываемая процессом социализации, требует уточнения данного понятия и разграничения с другими родственными концепциями. «Социальная компетентность настолько многогранна и всеобъемлющая характеристика личности, что её, как и понятия «личность» и «социум», очень трудно чётко разделить границы структурных компонентов, поскольку часто они прозрачны и условны» [7, с. 8].

По мнению А.А. Бодалева, социальный интеллект и психологическая гибкость – значимые элементы социальной компетентности личности [3].

С.С. Бахтеева [2] полагает, что понятие «компетентность» происходит от слова «compete», что означает «знать», «уметь», «достигать», «отвечать». «Эти определения выра-

жают сущность социальной компетентности в общем виде:

- «знать» — знания, необходимые для осуществления социальных технологий; ценности, которые обеспечивают реализацию знаний и умений;
- «уметь» — способы реализации знаний, свободное и сознательное самоопределение личности как во внутреннем духовном опыте, так и во внешней социальной действительности;
- «достигать» — умение осуществлять поставленные цели в рамках закона, морали, культуры;
- «отвечать» — деятельность и поведение личности отвечают требованиям, предъявляемым к личности государством, социумом, семьей, профессией и т. д. Такая ответственность проявляется в умении личности осуществлять свои обязанности, права, полномочия на соответствующем социальном и культурном уровнях» [2, с. 5].

Развитие социальной компетентности у будущего специалиста предполагает психологическую основу постановки цели её достижения, поэтапное приобретение знаний об особенностях поведения человека в процессе взаимодействия.

В личностном аспекте компетентность есть качество, в котором, при всей целостности, можно выделить важные компоненты: когнитивно-мотивационный, операционно-технологический, коммуникативно-деятельностный и рефлексивный, образующие единую структуру различных компетентностей выпускников университетов (табл. 1).

В процессе образовательной деятельности студентами усваиваются социальные и нравственные ценности, социальный опыт. В условиях смены социальных представлений, идеалов высшее образование выполняет стабилизирующую функцию и способствует адаптации студентов к новым жизненным условиям, развивает социальную активность, формирует готовность к самоопределению.

Таблица 1. Структура социальной компетентности

Компонент	Особенности
Когнитивно-мотивационный	предполагает наличие знаний, социальных представлений и системы ценностей личности; включает социальный интеллект, дивергентное мышление, творческий поиск, планирование собственного жизненного сценария, знание жизненных кризисов, понимание социальной действительности, выбор профессии и др. [11].
Операционно-технологический	характеризуется наличием определенного социального опыта, навыками эффективного взаимодействия с социумом, умением действовать адекватно ситуации, разнообразием техник поведения, выполнением социальных ролей, умением выходить из конфликтной ситуации и др. [12].
Коммуникативно-деятельностный	представлен определенным уровнем сформированности личностного и профессионального опыта взаимодействия с другими людьми, необходимым для успешного функционирования в профессиональной среде и в обществе в рамках своих способностей и социального статуса.
Рефлексивный	характеризуется саморегуляцией, управлением чувствами, самостоятельностью, пониманием социальных ролей, умением решать проблемы, возникающие в процессе взаимодействия, определять нюансы социальной ситуации [2, с. 5].

Источник: составлено авторами.

Представленная в таблице 1 структура социальной компетентности включает четыре взаимосвязанных компонента. Когнитивно-мотивационный компонент отвечает за знания и ценностные ориентации личности; операционно-технологический — за практические навыки

и опыт взаимодействия; коммуникативно-деятельностный — за способность выстраивать отношения в профессиональной и социальной среде; рефлексивный — за саморегуляцию и осознанное поведение. Данная модель отражает не просто перечень элементов, а их системную взаимосвязь, где каждый компонент дополняет и усиливает другие, что обеспечивает целостность социальной компетентности как личностного образования.

Результатом учебно-воспитательной деятельности является изменение самого человека, его новые познавательные возможности, практические действия. И это указывает на важность формирования социальной компетентности в процессе получения высшего профессионального образования.

Когнитивно-мотивационный, операционно-технологический, коммуникативно-деятельностный и рефлексивный компоненты составляют структурную модель, которая раскрывает содержание социальной компетентности, набор взаимодействующих ключевых компетенций (интеллектуальная, моральная, бытовая, гражданская, профессиональная), которые в своей совокупности составляют формат социальной компетентности. «Такая модель отражает «идеальный образ» работника. Её составляющими являются: совокупность знаний, умений и навыков; отношения и формы поведения» [2, с. 5].

Модель социальной компетенции — это формат составляющих свойств личности определённого возрастного периода. Социальная компетентность — уровень готовности личности соответствовать требованиям норм социальной компетенции, набор альтернативных составляющих, необходимых человеку для реализации целей в обществе.

Обобщая сказанное, можно представить модель социальной компетентности как трехуровневую структуру:

- 1) Базовый уровень (личностный) — включает когнитивно-мотивационный и рефлексивный компоненты, формирующие внутренние установки и способность к самоанализу.
- 2) Деятельностный уровень (инструментальный) — представлен операционно-технологическим компонентом, обеспечивающим практическую реализацию знаний и навыков.
- 3) Интегративный уровень (социально-профессиональный) — включает коммуникативно-деятельностный компонент, позволяющий эффективно взаимодействовать в профессиональной среде и обществе в целом.

Эта модель демонстрирует, как внутренние качества личности (знания, ценности, рефлексия) через практические навыки реализуются в социальном и профессиональном взаимодействии, образуя целостную систему социальной компетентности.

Выводы.

Таким образом, представлена значимая роль социальной компетентности в составе профессиональной направленности специалиста как характеристики личности, которая своей многокомпонентностью охватывает все множество и глубину функционирования индивида в социуме. Социальную компетентность профессионала можно представить комплексом личностно-психологических технологий взаимодействия человека с окружающей средой. Эффективность, степень успешности этого взаимодействия определяет уровень социальной компетентности.

Проведенный анализ позволяет конкретизировать структурную модель социальной компетентности, выделив в ней три взаимосвязанных уровня: личностный (когнитивно-мотивационный и рефлексивный компоненты), инструментальный (операционно-технологический компонент) и социально-профессиональный (коммуникативно-деятельностный компонент). Данная модель наглядно демонстрирует, что социальная компетентность формируется не как сумма изолированных качеств, а как целостная система, где знания и ценности (личностный уровень) через практические навыки (инструментальный

уровень) реализуются в эффективном взаимодействии с социумом (социально-профессиональный уровень).

Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением ситуативного характера проявления социальной компетентности личности специалиста, а также с разработкой методик диагностики уровня сформированности каждого из выделенных компонентов и их взаимосвязей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашанин А.О. Формирование социально-профессиональной компетентности будущего специалиста в процессе интеграции обучения и воспитания: дисс... канд. пед. наук. Москва: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт педагогики, психологии и социальных проблем". 2015. 163 с.
2. Бахтеева С.С. Формирование социальной компетентности специалиста в процессе обучения иностранному языку в вузе экономического профиля. Монография. Казань: Центр инновац. технологий, 2004. 147 с.
3. Бодалев А.А. Личность и общение. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 328 с.
4. Гордиенко Т.П., Мезенцева А.И., Михайлова А.Г. Проблема развития личности студента образовательной организации высшего образования технического профиля // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 83-1. С. 77–81.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Монография. Москва: Издательство РГБ, 2008. 1 с.
6. Каменская Е.В. Формирование социальной компетентности студентов в социокультурной среде учреждений среднего профессионального образования: дисс... канд. пед. наук. Москва: Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова. 2012. 217 с.
7. Кандаурова О.В. Формирование социальной компетентности студентов ССУЗ в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин: дисс... канд. пед. наук. Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. 241 с.
8. Кузьмина С.В. Понятие «социальная компетентность» и его трансформация в контексте отечественных педагогических исследований // Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present 2020. №4. С. 108–113.
9. Михайлова А.Г., Кравцевич Н.С. Формирование этнокультурной идентичности молодежи // Педагогическая перспектива. 2025. №1(17). С. 40–46. DOI 10.55523/27822559_2025_1(17)_40.
10. Ратошнюк А. В. Диагностика межкультурной компетенции // Духовно-нравственное воспитание молодежи в условиях межкультурного пространства. К 80-летию Великой Победы: материалы I Всероссийской научно-практической конференции. Севастополь: Севастопольский государственный университет, 2025. С. 96–100.
11. Mikhaylova A.G., Kravtsevich N.S. Person's moral qualities forming in the context of foreign language education. // Recent Achievements and Prospects of Innovations and Technologies. 2025. Vol. 4. P. 807–811.
12. Zhao Yi., Chen R., Yuan H., Lei J., Yue Ya. The relationship between paternal expectations, involvement and support and children's social-emotional competence: An urban-rural comparison in China // Acta Psychologica. 2026. Vol. 262, P. 106–123 DOI 10.1016/j.actpsy.2025.106123.

Поступила в редакцию: 21.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Кравцевич П. С., Михайлова А. Г.,
Дьяченко О. Ю., 2026.